

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Hayitova Mahliyo
tayanch doktorant
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
mahliyohayitova96@gmail.com

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SUV LEKSEMASI ASOSIDA SHAKLLANGAN BARQAROR BIRLIKLAR (MAQOLLAR)NING ETNOLINGVISTIK TADQIQI

ANNOTATSIYA

Har qanday til birligi muayyan bir uslub doirasida, aynan badiiy uslub tarkibida qo'llanganda, albatta, biror badiiy maqsad uchun xizmat qiladi. Muallif ulardan o'z qahramonining xarakterini individuallashtirishda, uning boshqalarnikiga o'xshamagan xususiyatlarini ochib berishda, eng muhimi, uni xalqqa yaqinlashtirishda ustalik bilan foydalanadi. Ba'zan esa qahramon nutqida o'zi ifodalaydigan ma'nosidan tashqari boshqa xil ma'no qirralarini ham ifodalashi mumkin. Badiiy asarda xilma-xil uslub namunalarining uchrashi uning mazmuniy ko'lamini yanada kengaytiradi. Bu esa, albatta, yozuvchining badiiy mahoratiga ham bog'liq. Badiiy asar tarkibida xalqona iboralar, o'xshatish va payrovlar, nozik qochirimlar, tasviriy ifodalar, hikmatli so'z va maqol-u matallarning qo'llanilishi bir tarafdin muallifning so'zga chechanligi, qalami o'tkirligini ko'rsatsa, ikkinchi tarafdin asarda tilga olingan xalqning madaniy tafakkuri, mentaliteti, urf-odatlar va olamni qanday idrok etishi haqida ma'lumot berishga xizmat qiladi. Biz ham o'z tadqiqotimizda "suv" leksemasi asosida shakllangan til birliklarini tadqiq etdik. Ularni mazmuniy guruhlarga ajratgan holda etnolingvistik jihatdan tadqiq etishga harakat qildik. Yuqorida sanab o'tilgan til birliklarining aksariyat qismi suv leksemasi asosida shakllangani bizning e'tiborimizni o'ziga tortdi. Ularning ayrimlari xalq tilida qanday bo'lsa, shundayligicha qo'llangani holda, ayrimlari muallifning badiiy tafakkur mahsuli o'laroq qahramon nutqida ishlatilgan.

Ajdodlarning dono-yu donishmandligini avlodlarga yetkazib beruvchi, asrlar davomida olingan hayotiy saboqlarni keyingi avlodga o'rgatuvchi janr

xalq maqollaridir. Donishmand xalqimiz boshidan o'tkazmagan va xulosa chiqarmagan biror gapini maqolga solmagan.

Kalit so'zlar: maqol, hikmatli so'z, lingvomadaniyat, etnolingvistik tahlil, ko'chma ma'no.

Хайитова Махлие

докторант

Самаркандский государственный университет

имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

mahliyohayitova96@gmail.com

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ЕДИНИЦ (ПОСЛОВИЦ), ОБРАЗОВАННЫХ НА ОСНОВЕ ЛЕКСЕМЫ ВОДЫ В УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

АННОТАЦИЯ

Любая языковая единица, употребляемая в определенном стиле, именно в рамках художественного стиля, безусловно, служит художественной цели. Автор умело использует их, чтобы индивидуализировать характер своего героя, раскрыть его уникальные черты, а главное, приблизить его к народу. Иногда помимо смысла, выражаемого героем в своей речи, он может выражать и другие стороны смысла. Встреча разных стилей в художественном произведении еще больше расширяет рамки его содержания. Это, конечно, зависит и от художественного мастерства писателя. Использование в композиции художественного произведения народных словосочетаний, сравнений, метафор, образных выражений, мудрых слов и пословиц с одной стороны показывает красноречие автора и остроту его пера, с другой стороны, язык в произведении служит для предоставления информации о культурном мышлении, менталитете, обычаях и восприятии мира народа. В нашем исследовании мы также изучали языковые единицы, образованные на основе лексемы «вода». Мы попытались исследовать их с лингвистической, культурологической, этнолингвистической точки зрения, разделив на содержательные группы. Наше внимание привлек тот факт, что большинство упомянутых выше языковых единиц образовались на основе лексемы воды. Некоторые из них употребляются в просторечии, а некоторые употребляются в речи героя как продукт художественного мышления автора.

Народные пословицы – это жанр, который передает поколениям мудрость и мудрость предков, а следующему поколению преподает

жизненные уроки, усвоенные веками. Наш мудрый народ не вложил в пословицы ничего такого, чего не испытал и из чего не сделал выводов.

Ключевые слова: пословица, мудрое изречение, лингвокультура, этнолингвистический анализ, переносное значение.

Khayitova Mahliyo

doctoral student

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

mahliyohayitova96@gmail.com

ETHNOLINGUISTIC STUDY OF STABLE UNITS (PROVERBS) FORMED ON THE BASIS OF THE WATER LEXEME IN UZBEK AND ENGLISH

ABSTRACT

Any language unit, when used within a certain style, precisely within the framework of an artistic style, certainly serves an artistic purpose. The author skillfully uses them to individualize the character of his hero, to reveal his unique features, and most importantly, to bring him closer to the people. Sometimes, in addition to the meaning expressed by the hero in his speech, he can also express other aspects of meaning. The meeting of different styles in the work of art further expands its scope of content. This, of course, also depends on the artistic skill of the writer. The use of folk phrases, similes, similes, metaphors, figurative expressions, wise words and proverbs in the composition of a work of art on the one hand shows the eloquence of the author and the sharpness of his pen, on the other hand, the language in the work serves to provide information about the cultural thinking, mentality, customs and perception of the world of the people. In our research, we also studied language units formed on the basis of the lexeme "water". We tried to research them from a linguistic, cultural, ethnolinguistic point of view, dividing them into meaningful groups. Our attention was drawn to the fact that most of the above-mentioned language units were formed on the basis of the lexeme of water. Some of them are used as they are in the vernacular, and some of them are used in the hero's speech as a product of the author's artistic thinking.

Folk proverbs are a genre that conveys the wisdom and wisdom of ancestors to generations, and teaches life lessons learned over the centuries to the next generation. Our wise people did not put into proverbs anything that they had not experienced and drawn conclusions from.

Keywords: proverb, wise saying, linguistic culture, ethnolinguistic analysis, figurative meaning.

Ajdodlarning dono-yu donishmandligini avlodlarga yetkazib beruvchi, asrlar davomida olingan hayotiy saboqlarni keyingi avlodga o'rgatuvchi janr xalq maqollaridir. Donishmand xalqimiz boshidan o'tkazmagan va xulosa chiqarmagan biror gapini maqolga solmagan. "Shuning uchun ham olimlar bu janrni, xalq og'zaki ijodining juda sekin yaraladigan, lekin nihoyatda uzoq davrlar yashab qoladigan turi, deb hisoblashadi" [5, B.6].

Bebaho ne'mat hisoblanmish suv faqat kundalik hayotimizda emas, balki lisoniy boyligimizda ham muhim o'rin tutadi. Chunki tilimizda "suv" leksemasi asosida shakllangan iboralar, maqol-matallar, topishmoqlar, tasviriy ifodalar, nutqiy odat undovlari ko'pchilikni tashkil etadi. Ularning mazmuniy ifodasida "suv"ning bebaholigi, uni e'zozlash, asrab-avaylash kerakligi g'oyalari bilan birga, asrlar mobaynida shakllangan suvga xos lingvokulturologik, etnografik va etnolingvistik xususiyatlar ham aks ettirilgan. Aynan bu leksema ishtirok etgan til birliklarini lisoniy tadqiq etish orqali "suv" leksemasining etimologiyasi, davrlar osha ishlatilishidagi tafovutlar, uslubiy-stilistik xususiyatlari, etnografik jihatlari, shuningdek, butun bir millatning suvga bo'lgan munosabatini ko'rish mumkin. Shu bilan birgalikda, suvning qanday talafotlar keltirishi mumkinligi, hattoki butun dunyoni yo'qlikka mahkum etish ehtimoli borligi ham ifoda etilgan. Bundan tashqari "suv" leksemasi asosida shakllangan til birliklarini qiyosiy-tipologik o'rganish orqali ularning qardosh va qardosh bo'lmagan tillardagi muqobillari hamda ular o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar aniqlanadi.

Kimki biror-bir xalqning asr-asrlik tafakkur tarzini bilmoqchi bo'lsa, eng avvalo, uning maqollari bilan tanishsin [5, B.6]. Tilimizda "suv" leksemasi asosida shakllangan maqollar ko'p sonlidir. "Suv-oltindan aziz", "Oy suluvi-nur, soy suluvi-suv", "Suv taralar tuproqqa, Oro berar yaproqqa", "Tomchi suvda tol ko'karar", "Suvsiz yer-jonsiz jasad", "Suvsiz yer- yetim, Molsiz er- yetim", "Suv onasi-buloq, so'z onasi-quloq", "Suvning qatras-i-oftob zarrasi", "Suvni qum tagidan qidir", "Tashnaning tushiga suv kirar" kabi maqollar suvning hayot manbayi ekanligini isbot etib turibdi [5, B.6]. Ularning barchasi, albatta, o'zining etimologik asosiga va izohiga ega. Ularning yuzaga kelishida ma'lum bir tarixiylik, xalq tasavvuri, tajribasi, dunyoqarashi, mifologiya omillari muhim o'rin tutgan. "O'zbek maqollari izohli lug'ati"da "suv" leksemasi asosida shakllangan 70 ga yaqin maqollar berilgan bo'lib, ulardan 13 tasi alohida izohlangan. O'zbek tili lug'at tarkibidagi suv so'zi boshqa turkiy tillardagi suv leksemasi kabi xalq ijodiyotida ham keng miqyosda qo'llaniladi. Fikrni mazmunli va shirador, estetik bo'yoqdor qilib ifodalashda suv leksemasi boshqa so'zlar bilan bog'lanib, ularga mazmunan singigan holda maqol-u hikmatli so'zlar, iboralar va tasviriy so'zlar, shuningdek, topishmog'-u qo'shiqlar tarkibida keladi. [1, B.91] Suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birikmalar nafaqat turkiy tillarda, balki bir qator yevropa tillarida, xususan, ingliz tilida ham uchraydi. Ingliz va o'zbek tillaridagi maqollar ifodalayotgan ma'nosiga ko'ra bir-biriga yaqinmi? Har ikki xalqning suv borasidagi qarash va tasavvurlarida mushtaraklik bormi? Shu kabi savollar asnosida mazkur

tadqiqotimiz o'zbek va ingliz tillaridagi suv leksemasi asosida shakllangan bir qancha maqollarni qiyosan o'rganishga, ularni lingvokulturologik, etnolingvistik jihatdan tadqiq etishga qaratildi. Bu orqali qiyoslanayotgan tillarimizdagi maqollarning bir-biriga o'xshash va farqli jihatlarini, shu til egasi bo'lgan xalqning o'ziga xos madaniyati va mentalitetini ko'rsatib berishga e'tibor qaratildi. Ushbu maqolada asosiy manba sifatida K.M.Karomatova va H.S.Karomatovlarning "Proverbs. Maqollar. Пословицы" kitobidan foydalanildi. Bu kitobda 2000 ga yaqin o'zbek, ingliz va rus tillaridagi maqollar keltirilgan bo'lib, ularning orasidan tarkibida "suv" leksemasi qatnashgan ingliz va o'zbek tillaridagisini ajratib oldik. Ularning umumiy soni 84 tani tashkil etdi. Quyida ana shunday maqollardan ayrimlarini namuna sifatida keltirib, ularning mazmun-mohiyatini atroflicha izohlaymiz.

№	Inglizcha maqol	O'zbekcha tarjimasi	O'zbekcha varianti
1	Atlantic with a broom, Try to sweep back the.	Alantika okeanini supurgi bilan quritishga urinmoq.	Suv o'pirib ketgan to'g'onni do'ppi bilan bekitib bo'lmas.
2	Blood is thicker than water.	Qon suvdan quyuuq.	Urug'-aymog'im- quyuq qaymog'im.
3	Bridges before you come to them, Don't cross the.	Ko'priikka kelmasdan uni kechib o'tma.	Suvni ko'rmay, etik yechma.
4	Deepest water is the best fishing, In the.	Eng chuqur yerda baliq ovi zo'r bo'ladi.	Baliq suv chuqurini, Mard ishning qiyinini izlar.
5	Dirt into that fountain of which thou hast sometime drunk, never cast.	Suv ichib turgan favvoraga aslo axlat tashlama.	Quduqqa tupurma, qaytib icharing bor.
6	Dog fears cold water, the scalded.	Kuygan it sovuq suvga ham puflar.	Olovdan qo'rqqan tutundan ham qochar. Og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichar.
7	Know the worth of water till the will is dry, We never.	Quduq qurimaguncha biz hech qachon suvning qadriga yetmaymiz.	Oldingdan oqar suvning qadri yo'q.
8	Leak will sink a great	Arzimagan suv	Tomchi tosh teshar.

	ship, A small.	tomchilashidan katta kema cho'kishi mumkin.	
9	Moonshine in the water.	Suvdagi oy shu'lasi.	Tushingni suvga ayt.
10	Still waters run deep.	Sokin suv chuqur oqar.	Suvning tiniq oqqanidan qo'rq, Odamning yerga boqqanidan qo'rq.
11	Water in a sieve, to carry.	Elakda suv tashimoq.	G'alvirda suv turmas.
12	Fire and water are good servants, but bad masters.	Olov va suv yaxshi xizmatchi, ammo yomon xo'jayin	Olov bilan o'ynashsang, oqibatda kuyarsan

Inglizcha: Fire and water are good servants, but bad masters.

Inglizcha maqolda ikkita tabiat unsuri – olov va suv tilga olinadi. Ular insoniyat turmush kechirishi nihoyatda zarur, ammo nazoratdan chiqqanda halokatli oqibatlarga olib keladi. O'zbek maqolida esa olov obraziga urg'u berilgan bo'lib, u bilan "o'ynashish" ya'ni unga ehtiyotsizlik bilan munosabatda bo'lish tanqid qilinadi: "Olov bilan o'ynashsang, oqibatda kuyarsan". Ikkala maqol ham xavfli kuchlar ustidan nazoratni yo'qotish g'oyasini ifodalaydi. Ular ma'naviy va axloqiy saboq berish vazifasini bajaradi. Olov o'zbek xalq og'zaki ijodida bu tushunchalar nafaqat tabiat hodisasi, balki ehtiros, g'azab, xavf, ehtiyotsizlik ramzidir. Maqolda bu obraz inson faoliyatiga nisbatan ogohlantiruvchi kuch sifatida ishlatilgan. O'zbek madaniyatida olov ko'p hollarda "kuymaslik", "yoqmaslik", "urmaslik" kabi salbiy konnotatsiyalarda uchraydi. Inglizcha maqolda esa olovga suv qo'shiladi. Bu ikki unsur – hayot uchun zarur, biroq xavfli kuchlardir. Bu yerda inglizcha maqol inson tafakkuriga, ya'ni tashqi kuchlarni boshqarish zaruratiga asoslanadi, o'zbekcha maqolda esa axloqiy-nasihat ruhi ustunlik qiladi. Shu bilan birgalikda, maqolda qadimiy an'analarga asoslangan ogohlik va ehtiyotkorlik g'oyalari asos qilib olingan. Maqol ayniqsa yoshlarga, tajribasiz insonlarga qaratilgan bo'lib, bu orqali ular xavfli ishlar, mas'uliyatsizlik yoki keraksiz paytda ehtiroslarga berilmaslikka undaladi.

Inglizcha: Water in a sieve, to carry.

Ingliz tilidagi "Water in a sieve, to carry" maqolini so'zma-so'z "G'alvirda suv tashish" deb tarjima qilish mumkin. Bu maqol o'zbek tilidagi "G'alvirda suv turmas" maqoli bilan shaklan juda yaqin. Ikkalasida ham "g'alvir" va "suv" obrazlari mavjud bo'lib, bu metaforik vositalar orqali ma'lum g'oya ifodalanadi. Ikkala maqol ham foydasiz, behuda ishni anglatadi. G'alvirda suv ushlab turish yoki uni tashishga urinish – mohiyatan imkonsiz va befoyda harakatdir. Ingliz tilidagi maqolda bu jarayon faoliyat (suvni tashish) tarzida ifodalansa, o'zbek maqolida natija (suv turmaydi) orqali ifodalanadi. Inglizcha maqolda foydasiz

mehnat sifatida holatga urg'u berilsa, o'zbekcha maqolda befoyda natija nuqtayi nazari bilan harakatga urg'u beriladi. Bu jihat ularning madaniy tafakkuridagi pragmatik yondashuvni aks ettiradi: ingliz tilidagi maqolda mehnatga va uning befoyda bo'lishiga urg'u berilgan, o'zbekcha maqolda esa barqaror natijaning yo'qligi – ya'ni holat asosiy ahamiyatga ega. G'alvir – har ikki madaniyatda ham kundalik hayotda ishlatiladigan oddiy, tanish buyum. Odatda un elash, suvni tozalash kabi maqsadlarda ishlatiladi. Bu obraz xalqning agrar va hunarmandchilik hayot tarzidan kelib chiqqan. Suv esa hayot, tozalik, baraka ramzi sifatida ko'plab madaniyatlarda, xususan o'zbek va ingliz madaniyatida chuqur semantik yukka ega. Biroq bu maqolda suv – ushlab bo'lmaydigan, qo'lga sig'maydigan narsa sifatida tasvirlanadi, bu orqali maqsadsiz yoki foydasiz harakatlar bilan shug'ullanmaslik targ'ib qilinadi. Maqolning asosiy g'oyasi – foydasiz yoki samarasiz harakatni tanqid qilish. Har ikki xalq hayotiy tajriba asosida bu haqiqatni umumlashgan obraz orqali ifodalagan. Shuningdek, maqollarning ijtimoiy funksiyasi ham o'xshash: ular ogohlik berish, tanqidiy fikrlashni shakllantirish, mehnat samaradorligini qadrlash kabi vazifalarni bajaradi. Bu ikki maqol strukturaviy, semantik va funksional jihatdan juda o'xshash. Ular madaniy tafovutlarga qaramay, insoniyatning umumiy hayotiy tajribasidan kelib chiqqan dardni ifodalaydi. Shuningdek, bu maqollar orqali xalqning obrazli tafakkuri, estetik qarashlari va dunyoni idrok etish uslubi yaqqol ko'rinadi.

*Inglizcha: Atlantic with a broom,
Try to sweep back the*

maqolini o'zbek tiliga tarjima qilsak “Alantika okeanini supurgi bilan quritishga urinmoq” ma'nosini beradi. Bu esa o'zbek tilida: “Suv o'pirib ketgan to'g'onni do'ppi bilan bekitib bo'lmas” maqoli orqali ifodalanadi. Ingliz maqolida keltirilgan Atlantika okeani dunyoda hajmi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadigan suv havzasi hisoblanib, u bir qancha davlatlar, xususan, Buyuk Britaniya qirg'oqlarini ham yuvib turadi. Mamlakat aholisi necha ming yillar davomida uning suvlaridan foydalangan, ekinlarini sug'organ, tirikchilik qilgan yoki dengiz mahsulotlarini iste'mol qilgan, ba'zan esa aynan mana shu okean tufayli misli ko'rilmagan talafotlarga – suv toshqinlariga duchor bo'lgan. Bularning barchasi vaqtlar o'tib xalqning madaniy ongida, tafakkurida aks etadi, tilda esa yuqoridagi kabi maqollar tarkibida o'z ifodasini topadi. Demak, “Atlantika okeanini supurgi bilan quritishga urinmoq” ma'nosini berayotgan bu maqol, bir tomondan, okeanning naqadar katta va ulug' ekanligiga ishora qilsa, boshqa tomondan behuda va foydasiz ishga urinib, vaqtni bekorga sarflamaslik kerakligini uqtirmoqda. Uning tilimizda variantidagi “to'g'on” va “do'ppi” so'zlariga diqqatimizni qarataylik. Nima uchun xalqimiz bu maqolda “to'g'on” so'zini qo'llayapti? Daryo, ko'l yoki soy nomini keltirib o'tmayapti? Chunki yurtimiz okeanlardan ancha uzoqda joylashgan. Shuning uchun ham ko'p miqdordagi suvlarni to'plash uchun to'g'onlar barpo etilgan. Qadim zamonlarda esa katta-katta to'g'onlar ham faqat inson qo'l mehnati bilan barpo etilgan. Uning bunyod bo'lishi qanchalik mashaqqatli bo'lsa, barbod bo'lishi shunchalik

oson edi. Agarda uni suv o'pirib ketsa, hech narsa bilan to'xtatishning iloji bo'lmagan. Demak, uni do'ppi bilan to'xtatishga urinishning o'zi aqlga sig'maydi. "Do'ppi" milliy bosh kiyim, allaqachonlar milliy madaniyatimizning bir bo'lagiga, o'zbekning "tashrif qog'ozi"ga aylanib ulgurgan. Bu so'zning maqol tarkibida qo'llanishining o'zi ham xalqimizga, milliy-madaniy an'analarimizga bevosita ishora qiladi. Har ikkala maqolda qo'llanilgan so'z va tushunchalar turlicha bo'lsa-da, ularning ifodalayotgan ma'nosida bir-biriga mushtaraklik ko'zga tashlanmoqda.

Inglizcha: Moonshine in the water.

Bu maqol esa o'zbek tiliga "Suvdagi oy shu'lası" deb tarjima qilinadi. Uning tilimizdagi varianti "Tushingni suvga ayt" maqolidir. Har ikkala maqoldan ham bir-biriga yonma-yon bo'lmagan ikki xalqning tafakkuri va tasavvurida o'xshashlik borligini sezish, ular orasidagi umumiylikni ilg'ash qiyin emas. Bir-biriga yaqin bo'lgan fikr ikki xil vosita orqali yuzaga chiqyapti. Suvdagi oy shu'lası xuddi qimir etmayotgandek tuyulsa ham, aslida u soniyasiga suv oqimi bilan birga yangilanib turadi. Demak, suvdagi oyning aksi aldanchi, u hech qachon aslining o'rnini bosa olmaydi. Yoki hamma narsa ham biz ko'rganimizdek emas. Uning ortida nimalar yashiringanini bilish qiyin masala. Uning o'zbek tilidagi varianti "Tushingni suvga ayt" maqolida ham yuqoridagi mazmun bor. Agar biz tushimizni suvga aytadigan bo'lsak, suv hammasini oqizib ketadi, go'yoki ko'nglimizdagi g'uborlarni yuvib ketadi. Yoki uni ko'chma ma'noda ham talqin qilish mumkin, ya'ni inson kimdandir hech amalga oshirib bo'lmaydigan biror narsani so'raganda keskin rad etish uchun ham qo'llaniladi. Ingliz tilidagi maqolning ma'nosi ikkinchi talqinimizga ko'proq mos keladi deb hisoblaymiz. Ya'ni insonning qo'l yetmaydigan yoxud amalga oshirishi mushkul bo'lgan ishlarni amalga oshirishni orzu qilib behuda xatti-harakatlarni amalga oshirishidir.

Inglizcha: Dog fears cold water, the scalded.

"Kuygan it sovuq suvga ham puflar" deb tarjima qilinadigan bu maqolning tilimizdagi ma'nodoshlari: "Olovdan qo'rqan tutundan ham qochar" yoki "Og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichar" maqollaridir. Ingliz maqolida uy hayvonlaridan biri itning tilga olinishi o'sha xalqning bu hayvonga bo'lgan munosabatini, itning inglizlar turmush tarzida qanday ahamiyat kasb etishini ham ko'rsatmoqda. Bu o'rinda ayrim etnografik xususiyatlarga ham to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Uy hayvonlariga, ayniqsa, itlarga bo'lgan e'tibor, ularning parvarishi ingliz madaniyatida nihoyatda muhim o'rin tutadi. Xususan, ko'rish imkoniyati cheklangan kishilar yo'llarda harakatlanish uchun ko'proq itlar yordamidan foydalanishadi. Bu holatlar inglizlar turmush tarzida itlar muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. O'zbek maqolida "qatiq" so'zining tilga olinishi xalqimizning kundalik mashg'ulotlari bilan bog'liq. Azaldan chorvachilik bilan shug'ullanib kelgan xalqimiz sut mahsulotlarini tayyorlashga va ularning iste'moliga alohida ahamiyat berishgan. Qatiqlarni esa kadilarda ivitib muzdek qilib ichishgan. Demak, bir marta og'zi kuygan inson hatto sovuq narsani ham ichishga qo'rqib qolar ekan. Albatta, bu ma'nolar bir qarashda

tushuniladigan mazmundir. Kengroq nazar tashlaydigan bo'lsak, uning mazmun maydoni yana ham kengayadi, ijtimoiylik, falsafiylik kasb etadi. Ya'ni bir marta pand yegan odam ikkinchi marta biror ish qilayotganda chuqur o'ylab, mulohaza qilib, keyin ish boshlaydi.

*Inglizcha: Bridges before you come to them,
Don't cross the.*

Bu maqol o'zbek tilidagi "Suvni ko'rmay, etik yechma" maqoliga mazmunan mos keladi. Bu yerda etnografik xususiyatga ega bo'lgan ikki tushuncha mavjud bo'lib, bular ingliz maqolidagi "ko'prik" va o'zbek xalq maqolidagi "etik" tushunchalaridir. Joylashgan geografik hududida daryolar ko'p bo'lganligi uchun ularning ustida ko'priklar qurish va undan foydalanish masalasi nihoyatda dolzarb bo'lgan. Ularni barpo etishda, ba'zan yog'ochdan, asosan, toshdan foydalanilgan. Maqolning zohiriy mazmuni ko'prikn ko'rmay turib suvni kechib o'tma degan ma'noni bersa, aslida uni bir ishni boshlashdan oldin obdon o'ylab, mulohaza yurit, past-balandini, oqibatlarini hisobga ol va shundan so'nggina biror qarorga kel deb talqin qilish mumkin. O'zbek tilida "Suvni ko'rmay etik yechma" maqoli ham yuqoridagi tahlilga to'la mos keladi. Biror ishni boshlayotganda hali natijaga erishmasdan turib maqtanmaslik kerakligini yoki darrov xulosa chiqarib qo'yish to'g'ri emasligini uqtiradi. Bu maqolda ishtirok etgan etik tushunchasi ustida biroz mulohaza yuritish o'rinli bo'lardi. O'zbek xalq madaniyatida erkaklarning etik kiyishi uzoq yillar mobaynida muhim o'rin tutib kelgan. Bu ularning tashqi imijini belgilash bilan birgalikda bir qancha vazifalarni ham bajargan. Masalan, etikning qo'njiga pichoqlarini yoki otlarining qamchisini ham solib yurishgan. Urush yillarida esa ayollarning etik kiyishi odatiy holatga aylandi. Bu orqali ayollarning erkaklar bilan yelkama-yelka turib urushda va urush ortida xizmat qilishi, og'ir yumushlardan ham qaytmasligi ifodalangan. Maqolning umumiy mazmunini shoshma-shosharlik qilmaslik lozimligi tashkil etadi.

O'zbek va ingliz maqollarining etnolingvistik jihatlarini tahlil qilish jarayonida har ikkala xalq tili va madaniyatining bir-biriga bog'liq ekanligi va ayni paytda o'zining chuqur tarixiga ega ekanligini ta'kidlash juda muhimdir. Ularda ingliz va o'zbek xalqining barcha o'y-fikrlari, tasavvuri, dunyoqarashi, turmush tarzi, fe'l-atvori va e'tiqodi aks etadi. [4, B.68] Tilda mavjud bo'lgan birliklarni madaniylik, milliy mentalitet nuqtayi nazaridan tadqiq etish bizga o'sha xalq, uning lisoniy tasavvuri haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz uchun imkon beradi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, suv so'zining qo'llanish darajasi juda keng. Uni til jihatidan tadqiq etish tarix, geografiya, etnografiya kabi fanlar uchun ham nazariy va amaliy jihatdan keng ahamiyatga ega [1, B. 25]. Shu bois, "suv" leksemasi ishtirok etgan til birliklarini alohida olib o'rganish va tahlil qilish ularning mazmunini kengroq tushunishga imkon beradi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Jabborov X. O'zbek tilida suv leksemasining lug'aviy-ma'noviy xususiyatlari. – Qarshi, 2006.
2. Karamatova K.M., Karamatov H.S. Proverbs – Maqollar – Пословицы. – T.: Mehnat, – 2000. – 398 b.
3. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ҳикматнома. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. Т.: 1990. – 523 б. (Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. O'zbek maqollarining izohli lug'ati. T.: 1990. – 523 b).
4. Axmedova U. Ingliz va o'zbek maqollarining lingvokulturologik va semantik xususiyatlari. Magistrlik dissertatsiyasi. Urganch: 2014. – 107 b.
5. Олимов С. Сув илоҳий неъмат. – Тошкент: Академнашр, 2009. (Olimov S.Suv ilohiy ne'mat. – Toshkent: Akademnashr, 2009).

